

DEPÓSITO LEGAL ZU2020000153

ISSN 0041-8811

E-ISSN 2665-0428

Revista de la Universidad del Zulia

Fundada en 1947
por el Dr. Jesús Enrique Lossada

Ciencias del
Agro,
Ingeniería
y Tecnología

Año 17 N° 48

Enero - Abril 2026

Tercera Época

Maracaibo-Venezuela

Editorial

El desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología en las últimas décadas supone un signo favorable en lo que respecta a la tarea de establecer condiciones dignas para la promoción del ser humano. No obstante, este “progreso” sólo será consistente en la medida en que impacte positivamente en el reconocimiento de la dignidad de cada persona, por lo que es imprescindible la conformación de un orden civilizatorio basado en principios consistentes: democracia, justicia, cooperación, Derechos Humanos, para que todo el avance científico y tecnológico de nuestro tiempo no se utilice en instrumentalizar al ser humano y a la naturaleza en general, sino que por el contrario contribuya a su promoción y dignificación.

La *Revista de la Universidad del Zulia* persigue visibilizar el conocimiento científico que surge del esfuerzo de investigadores e instituciones de diversas latitudes, sobre todo de Latinoamérica. Nuestra región, aunque no lidera el desarrollo tecnológico a escala mundial, ofrece su modesto aporte en tan compleja misión. Prueba de ello es el presente número de la revista, junto con gran cantidad de publicaciones científicas promovidas por las instituciones universitarias de la región.

Expresamos nuestro agradecimiento a cada autor y a sus respectivas instituciones de adscripción, por confiar en el trabajo editorial que adelantamos por medio de la *Revista de la Universidad del Zulia*. Nos satisface el hecho de servir de canal para la difusión de sus trabajos de investigación, y confiamos en que la valiosa labor que Ustedes realizan, impactará positivamente en el avance de la ciencia.

Dr. Reyber Parra Contreras

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3231-9214>

Editor

Revista de la Universidad del Zulia